

Войтенков В.А.
Москва, НИУ ВШЭ

ИЗМЕНЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ: МЕЖГРУППОВОЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКИХ ДОМОХОЗЯЙСТВ

Публикация подготовлена в результате проведения исследования (№ проекта 23-00-033 «Оценка влияния макрошоков на социально-экономические процессы в регионах России (на примере COVID-19)») в рамках Программы «Научный фонд Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)».

Домашние хозяйства являются наиболее чувствительными экономическими агентами к внешним потрясениям. Существует множество работ, оценивающих воздействие кризисов на уровень жизни, неравенство и потребление домашних хозяйств [2; 6; 8]. В то же время, ответ домохозяйств на внешние шоки требует более глубокого анализа, поскольку исследования крайне ограничены методологическим инструментарием и особенностями социологических выборок. Изучение данного вопроса также осложняется отсутствием общепринятого разделения на социальные группы. Varigozzi [9] отмечает, что распределение расходов домашних хозяйств являются стабильными во времени, но неоднородны в зависимости от категории расходов. Для изучения изменений, произошедших в период пандемии COVID-19, мы выбираем наиболее эластичные категории расходов домашних хозяйств – на питание вне дома и алкоголь. Таким образом, целью текущего исследования является изучение влияния пандемии COVID-19 на расходы на питание вне дома и алкоголь различных социальных групп домашних хозяйств в российских регионах.

Мы выделяем два основных направления исследований в существующей литературе. Первое направление исследований фокусируется на влиянии пандемии на структуру потребления домашних хозяйств в межстрановом разрезе. Chen [3] находит свидетельства того, что карантинные ограничения значительно изменили потребительскую корзину китайских домохозяйств. Так, расходы на рестораны и развлечения снизились на 64-72%, общее снижение потребления варьировалось от 14 до 69%, в зависимости от города. Аналогично, Gautier [5] указывает на то, что расходы на транспорт, топливо и питание сократились на 70-90% во Франции. Dumitras [4] отмечает, что пандемия изменила потребительские привычки в Румынии. Значительным недостатком этих исследований является фокус на страновом анализе, тогда как исследование домашних хозяйств требуется проводить на региональном или микроуровне. Кроме того, данные работы рассматривают

домашние хозяйства в целом, тогда как их состав характеризуется высокой неоднородностью.

Второе направление исследований посвящено межгрупповому сравнению домашних хозяйств. Пересецкий и Нартикоев [10] предлагают эндогенную классификацию домашних хозяйств по уровню доходов в России. Используя смесь лонгнормальных распределений, авторы получают оценку среднего уровня доходов домашних хозяйств в каждом федеральном округе, разделяя эти доходы на 3 кластера. Kotelnikova и Radaev [7] используют экзогенную оценку, и разделяют домашние хозяйства по группам в соответствии с децильной группой. Малообеспеченные домашние хозяйства находятся на 1-4 дециле, средний класс на 5-8, обеспеченные на 9-10 квантилях. Abebe [1] выделяет несколько уровней образования, используя стандартную классификацию (общее, среднее, среднее профессиональное, высшее). В отличие от предыдущих работ, текущее исследование объединяет вышеперечисленные подходы к классификации домашних хозяйств.

Мы заполняем пробел в существующей литературе следующим образом. *Во-первых*, данная работа выделяет несколько типов регионов, в зависимости от вводимых карантинных ограничений: регионы с мягкими, средними и жесткими карантинными мерами. Мы используем динамический подход для отнесения региона к группе с мягким, средним и жестким карантинном, в зависимости от действующих ограничений в конкретный момент времени. *Во-вторых*, мы учитываем межгрупповую дифференциацию домашних хозяйств, выделяя социальные группы в зависимости от уровня дохода, уровня образования, возраста и количества детей в домашнем хозяйстве. Для разделения по группам домашних хозяйств используется как эндогенный, так и экзогенный подходы. *В-третьих*, мы сравниваем не только изменение долей расходов на питание вне дома и алкоголь, но также сравниваем распределения. Это позволяет указать на перераспределении категорий расходов внутри социальной группы.

Для анализа изменений потребительских расходов на питание вне дома и алкоголя в период пандемии, мы используем данные выборочного обследования домашних хозяйств, проводимого Росстатом [13]. База данных включает в себя социальные и финансовые показатели домашнего хозяйства, среди которых уровень доходов, образование и возраст каждого члена домашнего хозяйства, а также количество детей. Выборка содержит 576 200 наблюдений, за период с первого квартала 2019 года по 4 квартал 2021 года, очищена от статистических выбросов (домашние хозяйства со средними расходами менее 1 тысячи рублей и более 400 тысяч рублей). Количество опрошенных домохозяйств может меняться из года в год и в течение одного года. При выбывании домашнего хозяйства на его место вводится новое домохозяйство, под тем же идентификационным номером, что и выбывшее домашнее хозяйство. В этой связи невозможно классифицировать домашние хозяйства по уникальным идентификационным кодам, как и

невозможно определить общее количество домашних хозяйств, принимающих участие в обследовании в течение года.

Для проведения межгруппового анализа российских домашних хозяйств, мы выделяем 4 фактора, на основании которых проводится разделение: уровень дохода домашнего хозяйства, уровень образования, возраст и количество детей. Для разделения домашних хозяйств используются результаты исследования Нартикоева и Пересецкого [10]. В отличие от классических подходов с экзогенной дифференциацией домашних хозяйств по уровню доходов, Нартиков и Пересецкий используют эндогенный подход, используя лонгнормальные распределения для выделения кластеров домашних хозяйств для восьми федеральных округов России. Подход Нартикоева и Пересецкого предполагает выделение 3 кластеров домашних хозяйств, тогда как текущее исследование выделяет 4, разбивая верхний кластер по доходам в соответствии с медианным уровнем верхнего кластера (нижние 50% отнесены к категории «выше среднего», верхние 50% отнесены к категории «высокий»).

В отличие от доходов, мы не находим эмпирических подтверждений того, что российские регионы обладают значительной неоднородностью в уровне образования, возрасте и количестве детей, потому для разделения по группам домашних хозяйств мы не используем региональные данные. Для разделения домашних хозяйств используется классификация Росстата, которая выделяет несколько уровней образования домашних хозяйств: первый кластер включает в себя домашние хозяйства, которые i) не имеют основного общего образования, ii) имеют основное общее образование. Второй кластер включает в себя домашние хозяйства, которые i) имеют общее среднее образование, ii) имеют среднее профессиональное образование. Наконец, третий кластер состоит из домашних хозяйств с высшим профессиональным образованием. Оценка уровня образования в домашнем хозяйстве представляет собой среднее арифметическое из индивидуального уровня образования членов домашнего хозяйства, исключая из расчета среднего показателя уровень образования детей¹.

Разделение домашних хозяйств по возрасту проводится на основании социальных программ для молодых людей и времени выхода на пенсию для наиболее возрастной страты. Так, большинство социальных программ для молодых людей («Молодая семья», «Земский доктор», «Молодой ученый» и другие) рассчитано на молодых людей в возрасте до 35 лет [11]. Для наиболее возрастной социальной страты выбран нижний возраст выхода на пенсию – 60 лет [12]. Следовательно, домашние хозяйства от 35 до 60 лет считаются средневозрастными. Для разделения домашних хозяйств по количеству детей используется стандартное разделение на бездетных, малодетных (один или два ребенка) и многодетных семей. Несмотря на то, что в

¹ Включение уровня образования детей ведёт к смещению оценок среднего – так, в семьях с большим количеством детей средний уровень образования будет занижен.

России не существует четкой границы для выделения многодетных семей, региональные подзаконные акты определяют значение равное трем. Таблица 1 отражает кластеры домашних хозяйств, в соответствии с предложенными критериями включения.

Таблица 1

Критерии разделения домашних хозяйств по группам

Группа	Кластер домашнего хозяйства	Описание
Уровень дохода	Низкий	Границы интервалов рассчитаны на основании исследования [10], различия доходов по территориальным округам учтено.
	Средне-низкий	
	Выше среднего	
	Высокий	
Уровень образования	Низкий	Домашние хозяйства с общим образованием
	Средний	Домашние хозяйства со средним и средним профессиональным образованием
	Высокий	Домашние хозяйства с высшим образованием
Возраст	Молодые	Домашние хозяйства со средним возрастом до 35 лет
	Средневозрастные	Домашние хозяйства со средним возрастом от 35 до 60 лет
	Пожилые	Домашние хозяйства со средним возрастом более 60 лет
Количество детей	Без детей	Домашние хозяйства без детей
	От 1 до 3 детей	Домашние хозяйства с 1 или 2 детьми
	Более 3 детей	Многодетные домашние хозяйства (более 3 детей)

Кроме того, особенностью текущей работы является выделение регионов с мягкими, средними и жесткими карантинными ограничениями. Данная оценка проводится на основании методологии Фонда «Петербургская политика» [14]. Мы используем динамический подход к определению региональных карантинных ограничений (иными словами, регион мог переходить из одной группы в другую во времени), поскольку ограничительные меры снимались и усиливались в соответствии с решениями региональных властей. Мы учитываем карантинные ограничения, связанные с самоизоляцией (2020 год), тогда как ограничения, связанные с вакцинацией (вводились в 2021 году), не рассматриваются в данной работе.

В качестве основных методов исследования используется t-тест на равенство средних (нулевая гипотеза об отсутствии разницы между переменными) и тест Колмогорова-Смирнова о равенстве распределений. Результаты тестов представлены в таблице 2.

Таблица 2

Тест Колмогорова-Смирнова и t-тест для расходов на питание вне дома и алкоголь

	Уровень дохода				Уровень образования			Возраст			Количество детей		
	Низкий	Средне- низкий	Выше среднего	Высокий	Низкий	Средний	Высокий	Молодые	Средний возраст	Пожилые	Без детей	От 1 до 3 детей	Более 3 детей
Расходы на питание вне дома. Сравнение регионов со средними карантинными мерами и остальных регионов													
t- тест	-0.349*** (0.0151)	-0.278*** (0.0198)	-0.259*** (0.0289)	-0.389*** (0.0421)	-0.142*** (0.0208)	-0.247*** (0.0141)	-0.499*** (0.021)	-0.472*** (0.0230)	-0.355*** (0.0199)	-0.078*** (0.0112)	-0.263*** (0.0124)	-0.479*** (0.0237)	-0.185*** (0.0636)
K-S тест	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.016	0.000	0.000	0.002
Расходы на питание вне дома. Сравнение регионов с мягкими карантинными мерами и остальных регионов													
t- тест	-0.0302* (0.0169)	-0.118*** (0.0225)	-0.0559* (0.0334)	-0.08801* (0.0482)	-0.0366 (0.0232)	-0.046*** (0.0160)	-0.091*** (0.0240)	-0.119*** (0.02603)	-0.059*** (0.0224)	-0.00833 (0.0129)	-0.047*** (0.0141)	-0.107*** (0.0271)	0.03557 (0.0663)
K-S тест	0.076	0.000	0.578	0.058	0.534	0.022	0.000	0.000	0.011	0.980	0.004	0.000	0.761
Расходы на алкоголь. Сравнение регионов со средними карантинными мерами и остальных регионов													
t- тест	0.074*** (0.0100)	0.041*** (0.0148)	-0.0083 (0.021)	0.0169 (0.0255)	0.059*** (0.0204)	0.034*** (0.011)	0.052*** (0.0118)	0.083*** (0.0122)	0.089*** (0.0137)	0.017797 (0.0129)	0.026*** (0.0094)	0.082*** (0.01288)	0.170*** (0.0356)
K-S тест	0.000	0.050	0.073	0.214	0.015	0.002	0.000	0.000	0.000	0.961	0.001	0.000	0.000
Расходы на алкоголь. Сравнение регионов с мягкими карантинными мерами и остальных регионов													
t- тест	-0.031*** (0.0112)	-0.052*** (0.0169)	-0.0284 (0.0254)	-0.057** (0.0291)	-0.03159 (0.0227)	-0.042*** (0.0127)	-0.044*** (0.0134)	-0.051*** (0.0138)	-0.072*** (0.0154)	-0.00049 (0.0149)	-0.040*** (0.0107)	-0.0332** (0.0147)	-0.120*** (0.0371)
K-S тест	0.069	0.010	0.842	0.360	0.772	0.102	0.060	0.030	0.003	0.999	0.014	0.641	0.065

Примечание: стандартные ошибки указаны в круглых скобках (), *** – 1% уровень значимости, ** – 5% уровень значимости, * – 10% уровень значимости для t-теста. Для теста Колмогорова-Смирнова представлены p-values.

Мы обнаруживаем, что доля расходов на питание вне дома снижается, вне зависимости от вводимых ограничений. Интересно, что в регионах со средними карантинными мерами снижение доли расходов на рестораны является самым значительным. Расходы на питание вне дома в регионах с мягкими карантинными мерами показывают наименьшее снижение и в ряде случаев характеризуется отсутствием статистически значимого эффекта (распределение расходов также не меняется).

Межгрупповой анализ показывает, что наибольшее снижение доли расходов на питание вне дома проявляется в низкодоходных группах (домашние хозяйства с низким и средне-низким уровнем дохода), среди высокообразованных и молодых домашних хозяйств. В регионах с жесткими карантинными мерами, многодетные семьи значительно снизили долю расходов на питание вне дома, по сравнению с домашними хозяйствами с меньшим количеством детей. Напротив, снижение доли расходов на рестораны в регионах со средними карантинными мерами является наименьшим в многодетных домашних хозяйствах.

Доля расходов на алкоголь увеличилась в регионах с жесткими и средними карантинными мерами, тогда как в регионах с мягкими карантинными мерами доля снизилась, что указывает на пагубное воздействие ограничительных мер на потребление алкоголя.

Межгрупповой анализ показывает, что не все социальные группы изменили потребительские привычки в отношении алкоголя: пожилые домашние хозяйства, и домохозяйства с уровнем дохода выше среднего не меняют долю расходов на алкоголь вне зависимости от вводимых карантинных ограничений. В регионах с жесткими карантинными ограничениями наибольшее увеличение доли расходов на алкоголь проявляется у наиболее обеспеченных и образованных домашних хозяйств, у домохозяйств среднего возраста и с небольшим количеством детей (до 3). В регионах со средними карантинными ограничениями мы обнаруживаем наибольшее увеличение расходов на алкоголь в низкодоходной и низко образованной группе, а также у домашних хозяйств среднего возраста и у многодетных домашних хозяйств. В регионах с мягкими карантинными ограничениями, наибольшее снижение доли расходов на алкоголь проявляется у высокодоходных и высокообразованных домашних хозяйств, а также у домохозяйств среднего возраста и многодетных семей.

Полученные результаты свидетельствуют о перераспределении расходов на питание вне дома и алкоголь в период пандемии COVID-19. Мы находим подтверждение существующих эмпирических исследований и указываем на снижение доли расходов на питание вне дома вне зависимости от социальной группы и жесткости карантинных ограничений. Напротив, в регионах с мягкими мерами доля расходов на алкоголь снизилась почти во всех социальных стратах, тогда как в регионах с жесткими и средними карантинными мерами доля расходов на алкоголь значительно выросла, что

указывает на негативное последствие карантинных ограничений на здоровье членов домашних хозяйств. Мы утверждаем, что наиболее чувствительными категориями домашних хозяйств к внешним изменениям являются малообеспеченные и обеспеченные домашние хозяйства, тогда как с точки зрения уровня образования сильнее всего меняют структуру потребления наиболее образованные. Кроме того, молодые домашние хозяйства подвержены значительным изменениям в потреблении алкоголя и расходах на питание вне дома. Таким образом, классификация домашних хозяйств позволяет выделить наиболее уязвимые группы к внешним потрясениям, что позволяет обеспечить адресную поддержку домашним хозяйствам в период экономических потрясений.

Список использованной литературы:

1. Abebe G. K. Canadian consumers' dining behaviors during the COVID-19 pandemic: Implications for channel decisions in the foodservice industry / G. K. Abebe, S. Charlebois, J. Music // Sustainability. – 2022. – Vol. 14. – № 9. – P. 4893.

2. Alonso L. E. From consumerism to guilt: Economic crisis and discourses about consumption in Spain / L. E. Alonso, C. J. F. Rodríguez, R. I. Rojo // Journal of Consumer Culture. – 2015. – Vol. 15. – № 1. – P. 66-85.

3. Chen H. The impact of the COVID-19 pandemic on consumption: Learning from high-frequency transaction data / H. Chen, W. Qian, Q. Wen // AEA Papers and Proceedings. – 2021. – Vol. 111. – P. 307-311.

4. Food consumption patterns in Romania during the COVID-19 pandemic / D. E. Dumitras, R. Harun, F. H. Arion [et al.] // Foods. – 2021. – Vol. 10. – № 11. – P. 2712.

5. Gautier E. Inflation and households' inflation expectations during the Covid-19 pandemic / E. Gautier, Y. Ulgazi, P. Vertier // Banque De France, Eco Notepad. – 2020. – Vol. 171.

6. Inequality and the COVID-19 Crisis in the United Kingdom / R. Blundell, M. Costa Dias, J. Cribb [et al.] // Annual Review of Economics. – 2022. – Vol. 14. – P. 607-636.

7. Kotelnikova Z. Recomposition and levelling of consumption expenditures across four economic shocks in Russia, 1994–2014 / Z. Kotelnikova, V. Radaev // International Journal of Consumer Studies. – 2017. – Vol. 41. – № 4. – P. 439-448.

8. Skoufias E. Changes in household welfare, poverty and inequality during the crisis / E. Skoufias, A. Suryahadi // Bulletin of Indonesian Economic Studies. – 2000. – Vol. 36. – № 2. – P. 97-114.

9. The distribution of household consumption-expenditure budget shares / M. Barigozzi, L. Alessi, M. Capasso, G. Fagiolo // Structural Change and Economic Dynamics. – 2012. – Vol. 23. – № 1. – P. 69-91.

10. Нартиков А. Р. Эндогенная классификация домохозяйств в регионах России / А. Р. Нартиков, А. А. Пересецкий // Вопросы экономики. – 2021. – № 5. – С. 107-128.

11. Правительство Российской Федерации. Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» от 30 декабря 2017. [сайт]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/556184998?marker=7DM0K9> (дата обращения: 24.07.2023). – Текст : электронный.

12. Правительство Российской Федерации. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» от 03.10.2018 N 350-ФЗ. [сайт]. – URL:

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308156/ (дата обращения: 24.07.2023). – Текст : электронный.

13. Федеральная служба государственной статистики. РОССТАТ | Обследование бюджетов домашних хозяйств. [сайт]. – URL: <https://obdx.gks.ru/> (дата обращения: 12.12.2022). – Текст : электронный.

14. Фонд «Петербургская политика». Рейтинг Фонда «Петербургская политика» за апрель 2020 года. [сайт]. – URL: <https://www.fpp.spb.ru/fpp-rating-2020-04> (дата обращения: 04.06.2023). – Текст : электронный.